

PENGARUH PEMBELAJARAN BERBASIS *ENTREPRENEURSHIP* DAN DISIPLIN BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR MANAJEMEN OPTIK

Rina Novalinda¹, Fani Keprila Prima², Danyl Mallisza³, Ambiyar⁴

¹Refraksionis Optisien Akademi Refraksi YLPTK Padang,
Jalan Berok Raya, Kurao Pagang, Padang

²Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Padang,
Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Barat, Padang

³Program Diploma 3 Manajemen Informatika Universitas Ekasakti,
Jalan Veteran Salad, Padang

⁴Pendidikan Teknik dan Kejuruan Universitas Negeri Padang,
Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Barat, Padang

¹email: rina.novalinda@yahoo.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian untuk menguji pengaruh pembelajaran berbasis *entrepreneurship* dan disiplin belajar terhadap hasil belajar Manajemen Optik. Penelitian menggunakan metode korelasional. Subjek penelitian adalah mahasiswa mata kuliah Manajemen Optik sebanyak 30 orang. Alat pengumpul data adalah angket dan dokumen hasil belajar Manajemen Optik. Data dianalisis dengan menggunakan regresi ganda. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: terdapat pengaruh pembelajaran berbasis *entrepreneurship* terhadap hasil belajar Manajemen Optik; disiplin belajar berpengaruh terhadap hasil belajar Manajemen Optik; dan terdapat pengaruh pembelajaran berbasis *entrepreneurship* dan disiplin belajar secara bersama-sama terhadap hasil belajar Manajemen Optik.

Kata Kunci: pembelajaran *entrepreneurship*, disiplin belajar, hasil belajar.

Abstract

The purpose of the research was to examine the effect of entrepreneurial learning and learning discipline on learning outcomes in Optical Management. This research used correlational method. The research subjects were 30 students of the Optical Management course. Data collection tools are questionnaires about learning disciplines and study documentation of learning outcomes in Optical Management. Data were analyzed using multiple regression. The research findings showed that there was an effect of entrepreneurship learning on learning outcomes in Optical Management, learning discipline affects learning outcomes in Optical Management, and there is an effect of entrepreneurship learning and learning discipline together on learning outcomes of Optical Management.

Keywords: entrepreneurship learning, learning discipline, learning outcomes.